

ОДНОЧАСОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ

Фарманкулова Дилфуза Рахманбердиевна

Наманганская обл город Наманган

Давлатабадский район

Дата: _____

5 А класс

Тема: Профессии мам.

Основные понятия предмета: матрós, рабóчий, столяр, плóтник, инженер, кондúктор, дéлать откры́тия, в́вести закóны, фóрмулы, геомéтрия, акаде́мик, укрепля́ть здо-рóвье, закаля́ться, облива́ться холóдной водо́й.

Технология реализации учебного процесса: Тип урока: Новый поставщик знаний

Метод: беседа, объяснение, метод «Вопрос-ответ», «История в картинках» **Форма:** коллективная, групповая работа

Оборудование: раздаточный материал, выставка картинок, слайды, ноутбук.

Контроль: деятельность учащихся на уроке отслеживается и учитывается. Оценка: Знания учащихся оцениваются на основе рейтинговых критериев и оглашаются в конце урока.

Цель занятия: Развивающая, воспитательная.

Воспитательная цель: помочь учащимся самостоятельно мыслить, связать полученные знания с жизнью, сформировать у них научное мировоззрение, организовать эстетический вкус, нравственные качества, интерес к профессии;

Развивающая цель: формирование у учащихся кругозора, речи, мыслительных способностей

III. Перейти к новой теме

Обобщающие уроки
ПРОФЕССИИ МАМ

Шофёр, матрós, рабóчий, столя́р, плóтник, инженер, ко́ндуктор, де́лать откры́тия, вы́вести зако́ны, фо́рмулы, геомéтрия, акаде́мик, укрепля́ть здо́ровье, закаля́ться, облива́ться холо́дной водо́й, уча́ствовать в сраже́ниях, служи́ть, солда́т, генера́л, правите́ль, завоева́тель, оста́вить в насле́дство, руково́дство к де́йствию, быть похо́жим на (кого́?), брать приме́р (с кого́?).

СЛОВА
УРОКА

милиционер, инженер, повар, портниха,
вагоновожатый, воспитательница

1

Прочитайте стихотворение С. Михалкова «А что у вас?» Напишите, какие профессии мам встретились в тексте.

Ма́мы разны́е нужны́,
Ма́мы разны́е важны́.
...
Кто на ла́вочке сиде́л,
Кто на у́лицу гляде́л,
То́ля пел, Бори́с молча́л,
Никола́й ного́й кача́л.
Де́ло бы́ло ве́чером,
Де́лать бы́ло не́чего. ...
— А у нас ого́нь пога́с —
Э́то раз!
Грузови́к привёз дрова́ —
Э́то два!
А в-четвёртых, на́ша ма́ма
Отправля́ется в полёт,
Потому́ что на́ша ма́ма
Называет́ся — пилóт!
С ле́сенки отве́тил Во́ва:
— Ма́ма — лётчик?
Что ж тако́го?
Вот у Ко́ли, наприме́р,
Ма́ма — милиционер!
А у То́ли и у Ве́ры
Обе ма́мы — инженеры́!
А у Ле́вы ма́ма — повар!
Ма́ма — лётчик?
Что ж тако́го!

— Всех важне́й, — сказа́ла На́та, —
Ма́ма — вагоновожа́тый,
Потому́ что до Заце́пы
Во́дит ма́ма два прице́па.
И спроси́ла Ни́на тихо́:
— Ра́зве пло́хо быть портнихой?
Кто трусы́ ребя́там шьёт?
Ну, коне́чно, не пилóт!
Лётчик во́дит самолёты —
Э́то о́чень хорошо́!
По́вар де́лает компóты —
Э́то то́же хорошо́.
До́ктор ле́чит нас от ко́ри,
Есть учи́тельница в шко́ле.
Ма́мы разны́е нужны́,
Ма́мы разны́е важны́.
Де́ло бы́ло ве́чером,
Спо́рить бы́ло не́чего.

IV. Укрепление:

Оцениваются активные ученики.

V. Оценка: Учащиеся, активно участвовавшие в уроке, оцениваются.

VI. Домашнее задание: Повторить тему, переделать тесты и ответить на вопросы.

